

Confecção de política de preservação de acervos para além da preservação somente dos acervos - adoção de práticas de conservação sustentável como medida inadiável

DOI:10.5281/zenodo.13743558

Maria Luisa Ramos de Oliveira Soares¹, Carolina Kramm Lewandowski²,
Rafael Zamorano Bezerra³

¹Professora Permanente do Programa de Pós-Graduação em Memória e Acervos (PGMA) na FCRB, kukasoares36@gmail.com

² Mestranda em Preservação e Gestão do Patrimônio Cultural das Ciências e da Saúde, FIOCRUZ, carolinalewandowski@gmail.com

³ Professor permanente do Mestrado Profissional em Preservação e Gestão do Patrimônio Cultural das Ciências e da Saúde (COC/Fiocruz) e como professor do Mestrado Profissional em Ensino de História (ProfHistória/Unirio), zamoranobezerra@gmail.com

Palavras-chave: Política de preservação de acervos, conservação verde, conservação e restauro, Abdias Nascimento.

O Instituto de Pesquisas Afro-Brasileiras (IPEAFRO) é uma fundação dedicada à preservação da memória africana e afro-brasileira, notadamente por meio do legado de Abdias Nascimento (1914 - 2011) e outras figuras relevantes na luta pelo movimento negro. Estabelecido desde 1984 em um apartamento familiar dos Nascimento, o IPEAFRO disponibiliza seu acervo, composto por uma diversidade de itens como pinturas, esculturas, documentos, têxteis e materiais audiovisuais, tanto em seu website quanto em sua sede, mediante agendamento prévio. O desafio central aqui apresentado reside na necessidade de construir políticas de preservação do acervo e garantia de sua difusão e acesso. O projeto propõe uma Proposta de desenvolvimento de uma Política de Preservação de Acervos (PPPAC). As práticas de conservação e restauro sustentáveis encabeçam toda a confecção da PPPAC. A metodologia aqui utilizada se baseia fortemente no estudo das Políticas de Preservação e Gestão de Acervos Culturais da Ciência e da Saúde. Será utilizada a metodologia de diagnóstico por amostragem. Entrevistas com a diretora e cofundadora do IPEAFRO e funcionários do instituto também servirão de base de estudo. As bases para implementação da conservação verde podem ser encontradas em projetos internacionais dedicados à temática como o Go Green Project, a conferência anual Green Conservation of Cultural Heritage e no The Green Heritage Conservation Manifesto, tais fontes se mostraram bastante relevantes entre as que despontam no atual estado da arte. Assim, acredita-se muito no potencial de uma política de preservação de acervos, essencialmente alicerçadas em trazer não apenas resultados satisfatórios para a diminuição do impacto ambiental das práticas conservativas bem como pode vir a abrir espaço para a criação e desenvolvimento de novas metodologias através da vivência empírica da conservação verde. É importantíssimo que não tomemos por um caso isolado a devastadora tragédia ocorrida no Rio Grande do Sul no presente ano. Dessa forma um guia metodológico para instituições

enfrentando desafios similares vem sendo produzido, buscando socializar o conhecimento gerado durante o desenvolvimento do projeto, contribuindo para práticas de preservação no sentido mais amplo da palavra: não se restringindo apenas aos bens culturais e à memória, mas preservando também o meio ambiente.